

FOKAL PESHONA EPILEPSIYASINING O`ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI

Abduqodirova D.T., Turgunov A.R.

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

Nevrologiya Kafedrasini

Annotatsiya Matnda asosan amaliyotda kuzatiladigan, peshona epilepsiyasining o`ziga xos klinik xususiyatlari(vokalizatsiya-avtomatizm, vegetativ buzilishlarning uchrash chastotasi) va tutqanoq xurujlarining paydo bo`lishini yoshga xos bog`liqligi bo`yicha o`tkazilgan klinik tadqiqot natijalarining taxlili bayot etiladi.

Kalit so`zlar: frontal epilepsiya, versiv tutqanoq, vokalizatsiya, avtomatizm, EEG, AES.

Fokal peshona epilepsiyasi boshqa turdagi epilepsiyalarni 30% ini tashkil qiladi va tarqalishi bo`yicha ikkinchi o`rinni egallaydi. Fokal peshona epilepsiyasini nevro-psixologik statusi uning etiologiyasiga bog`liq. Peshona epilepsiyasi sabablari ko`pincha, miyaning o`choqli atrofiyasi, bosh miya jaroxati, neyroinfeksiyalar, bosh miya xajmli jarayonlari (astrocitoma va oligodendroglioma) va arterio-venoz malformatsiyalar bilan bog`liq. Kasallikning ba`zi sabablari, disgeneziya va neyronlar migratsiyasini buzilishi bo`lib bu faqat Yadro Magnit Rezonans tekshiruvini yordamida aniqlanadi. Peshona epilepsiyasida epileptik statusning shakllanishi ko`p uchraydi.

Bemorlar 2 guruhga bo'lindi: birinchi guruh debiyut yoshi 3 yoshgacha bo'lgan frontal epilepsiya bilan 12 bemordan iborat, ikkinchi guruh 3 yoshdan katta frontal epilepsiyali kognitiv faoliyat buzilish bilan 18 bemorni o'z ichiga oladi.

Klinik-nevrologik tekshiruv umumiy qabul qilingan sxema bo'yicha amalga oshirildi(Gusev E. I., 1988): anamnezning batafsil to'plami (bemorlar va ularning qarindoshlari), shu jumladan hurujlarning batafsil klinik tavsifi, ularning tabiati va chastotasini aniqlash, postiktal va interiktal davrlarning xususiyatlari, kasallikning

rivojlanish dinamikasi, terapiyaning davomiyligi va samaradorligi (ilgari ishlatilgan barcha AESlar, ularning dozalari, nojo`ya ta'sirlarning mavjudligi, dori-darmonlarni bekor qilish sabablari), somatik va nevrologik holatlarni batafsil tahlil qilindi. Epileptik tutqanoqlarning turi Xalqaro epilepsiyaga qarshi kurash ligasi (ILAE 2017) bo'yicha aniqlandi. Tashxis epilepsiya (ILAE 2017) ning xalqaro tasnifiga muvofiq amalga oshirildi.

Neyrovizualizatsiya. Fokal frontal epilepsiyani tasdiqlash, simptomatik epilepsiya bilan og'riqan bemorlar uchun patologik o`choqning lokalizatsiya va miqdorini aniqlash uchun kompyuter tomografiya(KT) yoki magnit-rezonans tomografiya (MRT)amalga oshirildi. Kortikal va subkortikal atrofiya, travmatik o'zgarishlar (suyak strukturasi nuqsonlari, yuqori va past zichlik markazlari), gidroksefaliya va qorincha tizimining patologiyasi, miya ichi kalsinatlari, qon tomir malformatsiyalar, o'smalar, qon tomir genezisining yuqori va past zichligi o'choqlari hisobga olingan.

Natijalar va munozaralar: bizning tadqiqotimizda bemorlarda frontal epilepsiya paydo bo'lishida turli xil etiologik omillarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bemorlarning ko'pchiligi kasallikning ehtimoliy etiologik sabablarida gipoksik-ishemik yoki infeksiyon genezdagi perinatal miya shikastlanishi (43,4%), 23,4% hollarda-kasallik miyaning tizimli anomaliyalari mavjudligi bilan bog'liq. Nikanorova M. Y.ga ko'ra. (2001), etiologik omillar orasida erta yoshdagi bolalarda fokal epilepsiya bilan, miyagipoksik-ishemik shikastlanishi va disgeneziyasi (20,6%/7,9%) katta qismini tashkil etdi.

Klinik ma'lumotlarni tahlil qilganda, debyut yoshi 3 yoshgacha bo'lgan va yoshi 3 yoshdan katta bo'lgan bemorlarda AES lardan foydalanish samaradorligi solishtirildi (bemorlarning ushbu guruhlarida MRT dagi patologik o'zgarishlarni aniqlash chastotasida sezilarli farqlar mavjud emasligi ko`rildi).

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, frontal hurujlarning umumiy xususiyatlari 55% bemorlarda qisqa muddatli (1 daqiqagacha) yoki 35% bemorlarda uzoq muddatli(5

daqiqagacha) 78,2% hollarda kundalik, uyqu vaqtida 34,1% hollarda kuzatilishi qayd qilindi. Fogarasi A. (2001), 7 yoshidagi bemorlarda frontal tutqanoqni semiologiyani tahlil qilib, ularning yuqori chastotasini (kundalik) eng muhim klinik xususiyat sifatida ajratish mumkinligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, Fogarasi A. (2001) frontal hurujlar uchun qisqa muddatli tutqanoqlar (bir daqiqadan kam) xarakterli ekanligini aniqladi. Da Silva E. (1997) tadqiqotida frontal epilepsiya bilan og'rigan bolalarning 31 foizida tungi hurujlar borligini aniqladi. Shunday qilib, olingan ob'ektiv natijalar boshqa mualliflarning ma'lumotlari bilan bog'liq.

Video-EEG-monitoring natijalariga ko'ra, xurujlar to'satdan boshlanishi bemorlarning 75% ida qayd etildi. Bemorlarning 7,3% ida aura, 3,3% hollarda psixoemotsional belgilar (qo`rquv xissi), 0,8% ida depressiya, 1,6% hollarda bosh og`rig`i, 0,8% hollarda somatosensor aurada bosh og'rig'i, 0,8% hollarda somatosensor aura, 0,8% hollarda, disorientatsiya aniqlandi.

Frontal hurujlar kinematografiyasida tarqalgan tonik tortishishlar 47,5% hollarda qayd etildi. Bemorlarning 35% ida versiv xurujlar, 41,7% da, mioklonik hurujlar boshqa turdagi hurujlar bilan birgalikda qayd etilgan. Bemorlarning 14,9% da gipermotor hurujlar, bemorlarning 10,8% ida atonik xurujlar kuzatildi. Kattalardagi frontal hurujlarning klinik ko`rinishi mator belgilarning bo`lishidir va odatda kasallikning boshida qayd etiladi (Chauvel R. et al. 1995). Tonik pozalar kattalarda 8-38% hollarda qayd etiladi (O'Brien T. et al., 1999). Fogarasi A. (2001) 64 yoshgacha bo'lgan bemorlarning 7% da frontal hurujlarni kuzatgan. Bundan tashqari, chastotasi bo`yicha etakchi bo'lgan tonik, klonik hurujlar va infantil spazmlarni kuzatgan. Bizning tadqiqotimizda, bemorlarning 29% ida, kasallik infantil spazmlar paydo bo'lishi bilan boshlangan va tonik hurujlar deyarli bemorlarning yarmida qayd etilgan. Acharya G. et al. (1998) bolalarda lokal iktal qo'zg'alish ko'pincha fokal epilepsiyada tez tarqalishiga olib kelishini ko'rsatib bergan. Shubhasiz, bolalarda giperqo`zg`aluvchanlik va qo`zg`alishlarni juda tez tarqalishi bosh miyani to`laqonli rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo`lib, fokal

triggerlar subkortikal tuzilmalarni faollashtiradi va tarqalgan xurujlarning klinik patternlarini namoyish etadi (Dulac O. et al., 1999).

Shu bilan birga, 8,3% hollarda oroalimantar avtomatizm, 2,5% hollarda automator avtomatizm, 1,6% hollarda panjalar avtomatizmi, 2,5% hollarda seksual avtomatizm, 5% hollarda majburiy qahqaha shaklidagi gelastik komponent qayd etildi. Bizning tadqiqotimizda bemorlarning faqat 19,9% bemorlarda verbal vokalizm aniqlandi. Fogarasi A.et.al. kuzatuvlaridan farqli ravishda peshona epilepsiya bemorlarning 36% ida yuqori chastotada vokalizmlar kuzatildi.

Gipersalivatsiya ko`rinishidagi vegetativ belgilar 16,7% hollarda kuzatildi. 5,8% hollarda ixtiyorsiz siyish qayd etildi. Hurujlar 42,5% da xushni to'liq yo'qotish fonida, 35% hollarda xushni qisman yo'qotish fonida, 4,1% hollarda xush o`zgarishsiz sodir bo'ldi.

Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, 80% hollarda bir nechta turdagi hurujlar bilan og'rigan bemorlarda miya disgeneziyasi shaklida neyrovizualizatsiya bilan patologik o'zgarishlar aniqlandi. Bundan tashqari, ushbu guruhda kasallikning evolyutsiyasi jarayonida hurujlar ko'pincha ikkilamchi tarqalgan, shuningdek oddiy yoki murakkab parsial hurujlarga transformatsiya qildi. Shunday qilib, kattalardagi odatiy etuk iktal semiologiyaga aylantirilmagan iktal manifestatsiyani o'zgartiruvchi bemorlarda yoshga-bog'liq xurujlar evolyutsiyasini o'rganishning qiymati keyingi diagnostika usullarini aniqlash va epileptologik rejimda MRT o'tkazish zarurligini hal qilish uchun muhimdir. Yuqorida sanab o'tilganlarni umumlashtirib, frontal epilepsiya bilan og'rigan bemorlardagi klinik xususiyatlar faqat oz darajada turli xil generatsiyallashgan xurujlarini differentsial diagnostikasida mezon sifatida xizmat qilishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Bolalarda frontal semiologiya juda o'zgaruvchan va ko'pincha endogen faoliyatning lokalizatsiya zonasiga bog'liq emas. Shu bilan bog'liq bo'lgan Video Manitoring EEG tekshiruvini o'tkazish kasallikning erta bosqichlarida fokal xarakterdagi epilepsiyaga baxo berish, o'z vaqtida tashxislash usullarini o'tkazish va tibbiy yordam ko'rsatish tamoyillari hamda epilepsiyaning prognozi uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Байдина Т. В. Стандарты современной противоэпилептической терапии // Перм.гос.мед.академия.-Пермь, 1999.- с.139-147.

2. Биниарушвили Р. Г., Вейн А. М., Гафуров Б. Г., Рахимджанов А.Г.//Эпилепсия и функциональное состояние мозга. Ташкент: Медицина 2000
3. Гехт А. Б., Лебедева А. В., Дзугаева Ф. К. и др. Клинико-нейрофизиологические и иммуно-биохимические особенности больных с фармакорезистентными формами эпилепсии / Эпилепсия и клиническая нейрофизиология. — Гурзуф, 2000. — С. 196—198
4. Гусев Е.И., Гехт А.Б. Эпилепсия: социальные аспекты, консервативное и хирургическое лечение / Эпилепсия и клиническая нейрофизиология. — Гурзуф, 2000. — С. 170—174.
5. Карлов В.А. Эпилептические энцефалопатии. Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова, 2006 №2.
6. Мухин К.Ю. Симптоматическая- лобная* эпилепсия. Атлас электроклинической диагностики. Москва;2004, с.364-388.
7. Петрухин А.С. Воронкова К.В. Холин А.А. Фокальные эпилепсии у детей.//Международная конференция "Эпилепсия-диагностика, лечение, социальные аспекты".2005.Москва
- Чучин М.Ю. Неэпилептические пароксизмы в детском возрасте.// Педиатрия, 2005, №6, с.32.
8. Duchowny M. Febrile seizures in childhood. In: Wyllie E, ed. The treatment of epilepsy: principles and practice. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2001:601-608.
9. Engel J. A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: report of the International League Against Epilepsy Task Force on Classification and Terminology. *Epilepsia* 2001; 42: 1212-1218.
10. Kramer G.Epilepsy and EEG. *Epilepsia* 2000;41(suppl 3):1-74".
- Nikolson A., Appleton R.E., Chadwick D.W., Smith D.F. The relationship between treatment with valproate, lamotrigine and topiramate and the prognosis of the

idiopathic generalized epilepsies // J Neurolog Neurosurg Psychiatry. – 2004. – V. 75. – P. 75-79.

11. SimonShorvon, RenzoGuerrini, MarkCook, SamdenD

Oxford_Textbook_of_Epilepsy_and_Epileptic_Seizures//2013.

12. WarrenW. Boling Diagnosis and Surgical Treatment of Epilepsy//2018.

13. Christopher G. Goetz. Clinical Neurology//2007.

14. Michael Andrew Meyer. Neurologic Disease A Modern Pathophysiologic Approach to Diagnosis and Treatment//2016. Page 83-107